

CONCEPTO DE SÍ MISMO EN MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Concept of self in women survivors of gender violence

VALERIA CONCHO-JARAMILLO
Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela
Email: Valcjaramillo.13@gmail.com

Admisión: 12-01-2024
Aceptación: 16-01-2024

RESUMEN

El propósito fue comprender el concepto de sí mismo en mujeres sobrevivientes de violencia de género, con base en Rogers (1975), mediante una investigación realizada en el paradigma interpretativo, metodología cualitativa y método fenomenológico; con tres informantes clave quienes respondieron a una entrevista semiestructurada, analizada con el método hermenéutico-dialéctico, procesos de categorización y triangulación de expertos. Las categorías que emergieron fueron la experiencia de violencia, reorganización del self y una nueva mujer. Las mujeres estarían reorganizando la configuración de las percepciones que tienen sobre ellas, se habrían dejado de sentir como personas sin valía y sin derechos, para cambiar esta actitud y mirarse como alguien que merece ser respetada para vivir libremente, sin el temor de ser violentadas. De esta manera, la experiencia de violencia de género también funciona como un agente de transformación de la visión que las mujeres tenían, encaminándose hacia una tendencia actualizante constructiva.

PALABRAS CLAVE: Concepto de sí mismo, mujeres, sobrevivientes, violencia de género

ABSTRACT

The purpose was to understand the concept of self in women survivors of gender violence, based on Rogers (1975), through research carried out in the interpretive paradigm, qualitative methodology and phenomenological method; with three key informants who responded to a semi-structured interview, analyzed with the hermeneutic-dialectical method and processes of categorization and triangulation of experts. The categories that emerged were the experience of violence, reorganization of the self, and a new woman. Women would be reorganizing the configuration of the perceptions they have about them and would have stopped feeling like worthless people and without rights, to change this attitude and see themselves, as someone who deserves to be respected and live freely, without fear of will be violated. In this way, the experience of gender violence also works as an agent of transformation of the vision that women had, heading towards a constructive updating trend.

KEYWORDS: Concept of self, women, survivors, gender violence

COMO CITAR: Concho-Jaramillo, V. (2024). Concepto de sí mismo en mujeres sobrevivientes de violencia de género. *Sistemas Humanos*, 4(1), 44-63 pp